

II EPECS

II ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE
Educação Transformadora, Justiça Social e Produção de Saberes em Contextos Plurais
12 e 13 de março de 2026

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E PATRIMÔNIO MUNDIAL: EXPERIÊNCIAS PEDAGÓGICAS NA PRAÇA SÃO FRANCISCO

Uílder do Espírito Santo Celestino¹
Tayara Barreto de Souza Celestino²

¹ Doutor em filosofia pelo Programa de Pós-graduação em Filosofia da Universidade Federal de Sergipe (PPGF-UFS). Professor bolsista da CAPES/UAB/CESAD/UFS para a formação de professores de filosofia ligado ao Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Sergipe (DFL-UFS). Pesquisador do grupo de pesquisa Culturas, Identidades e Religiosidades (GPCIR/CNPq/UFS). Email: uilder.celestino@gmail.com

² Pós-doutoranda do Programa de Pós-graduação em Memória: Linguagem e Sociedade (PPGMLS) da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Bolsista pós-doc pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB). Doutora em Sociologia do Programa de Pós-graduação em Sociologia (PPGS/UFS). Pesquisadora do Grupo de Pesquisas Laboratório de Estudos Urbanos e Culturais (LABURC/CNPq/UFS). Email: tay.celestino@gmail.com

DOI: 10.5281/zenodo.19476664

Resumo

O artigo analisa uma experiência pedagógica desenvolvida com estudantes do ensino fundamental, a partir de uma aula pública realizada nos espaços da São Cristóvão histórica e contemporânea, com destaque para a praça São Francisco, reconhecida como patrimônio mundial. O problema de pesquisa centra-se na seguinte questão: de que modo o patrimônio cultural pode contribuir para a promoção de aprendizagens significativas no ensino de história e áreas afins? Quanto à metodologia, a pesquisa possui natureza qualitativa, de caráter descritivo e pedagógico-experimental, baseada na observação orientada, na mediação docente e na articulação prévia dos conteúdos curriculares trabalhados em sala de aula com a experiência extraescolar. A atividade envolveu estudantes do 7º e 9º anos do ensino fundamental da Escola Municipal Coronel Gentil Daltro do município de Nossa Senhora do Socorro/SE integrando conhecimentos de história, geografia, artes e sociedade e cultura. Os resultados indicam que o uso do espaço patrimonial como recurso didático favorece o engajamento discente, amplia a compreensão histórica e fortalece o reconhecimento do patrimônio cultural como elemento constitutivo da identidade local. Conclui-se que a educação patrimonial, quando articulada a práticas pedagógicas planejadas, contribui de forma significativa para a construção do conhecimento histórico e para a formação cidadã dos estudantes, ampliando os limites tradicionais da sala de aula.

Palavras-Chaves: Aprendizagem significativa; Educação patrimonial; Ensino de História; Patrimônio cultural; Sergipe.

1. INTRODUÇÃO

O ensino de história, especialmente no contexto da educação básica, enfrenta o desafio de superar práticas descoladas da realidade vivida pelos estudantes. Nesse cenário, o patrimônio cultural emerge como um recurso pedagógico potente, capaz de articular passado e presente, memória e identidade, conhecimento escolar e experiência cotidiana.

O estado de Sergipe apresenta um conjunto expressivo de bens históricos e culturais que possibilitam práticas educativas voltadas à valorização da história local. A cidade de São Cristóvão, primeira capital do estado, destaca-se nesse contexto por seu conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico, reconhecido nacional e internacionalmente. A praça São Francisco, em especial, constitui-se como um espaço privilegiado para o desenvolvimento de ações educativas, por concentrar edificações religiosas, civis e museológicas que expressam diferentes temporalidades da formação histórica sergipana.

Este artigo tem como objetivo analisar uma experiência pedagógica desenvolvida por meio de uma aula pública realizada em São Cristóvão, articulando a cidade histórica e a cidade contemporânea, com vistas à promoção de aprendizagens significativas. Parte-se da hipótese de que o contato direto dos estudantes com o patrimônio cultural contribui para uma compreensão mais ampla do processo histórico, favorecendo o engajamento, a reflexão crítica e o reconhecimento do patrimônio como bem coletivo.

2. METODOLOGIA

A pesquisa possui natureza qualitativa, de caráter descritivo e pedagógico-experimental, fundamentada na observação orientada e na mediação docente durante a realização de uma aula extraclasse. A experiência foi desenvolvida com estudantes do 7º ano A (30 alunos) e do 9º ano (20 alunos) do ensino fundamental, totalizando 50 discentes, pertencentes a uma escola da rede municipal de ensino de Nossa Senhora do Socorro/SE.

A atividade pedagógica foi planejada de forma integrada ao currículo escolar, não se configurando como visita isolada, mas como desdobramento de conteúdos previamente trabalhados em sala de aula, relacionados à história do Brasil, à formação territorial de Sergipe e ao patrimônio cultural. O roteiro incluiu a visita ao monumento do Cristo Redentor, no Alto do São Gonçalo, representativo da São Cristóvão contemporânea, seguida da aula pública na praça São Francisco, na área histórica da cidade.

Durante a atividade, foram utilizadas estratégias de mediação dialógica, observação dos espaços, contextualização histórica e estímulo à participação dos estudantes, buscando relacionar os elementos materiais do patrimônio às narrativas históricas e às experiências

vividas pelos alunos. Os registros da atividade basearam-se na observação direta, na escuta das interações e nas reflexões produzidas ao longo do percurso.

Do ponto de vista teórico-metodológico, a opção pela aula pública e pela visita orientada insere-se no campo das metodologias ativas e das práticas pedagógicas que reconhecem o espaço urbano e o patrimônio cultural como fontes históricas e dispositivos de aprendizagem. Nessa perspectiva, o patrimônio não é compreendido apenas como objeto de contemplação, mas como elemento mediador do processo cognitivo, capaz de articular conhecimento histórico, experiência sensível e reflexão crítica.

A pesquisa assume, assim, uma concepção ampliada de método, na qual a prática pedagógica constitui-se também como procedimento investigativo. Conforme indicam Marconi e Lakatos (2017), em pesquisas qualitativas o pesquisador participa ativamente do processo observado, interpretando significados e relações que emergem da interação entre sujeitos e contexto. No caso em análise, a mediação docente desempenhou papel central na problematização dos conteúdos históricos, na condução das observações e na construção coletiva do conhecimento.

A aula pública foi concebida como um momento de síntese entre os conteúdos previamente trabalhados em sala de aula e a vivência concreta dos espaços históricos. Antes da atividade extraclasse, os estudantes foram introduzidos a temas relacionados à formação histórica de Sergipe, à fundação de São Cristóvão, ao período colonial e às noções básicas de patrimônio cultural. Esse trabalho prévio foi fundamental para que a experiência no espaço urbano não se reduzisse a uma observação descontextualizada, mas se configurasse como uma leitura histórica orientada.

O percurso metodológico estruturou-se a partir de dois eixos complementares: a São Cristóvão contemporânea e a São Cristóvão histórica. A visita ao monumento do Cristo Redentor, no Alto do São Gonçalo, permitiu uma leitura panorâmica do território, favorecendo a compreensão da relação entre espaço geográfico, urbanização e história. Já a aula pública realizada na praça São Francisco concentrou-se na análise do conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico, articulando-o às ordenações ibéricas, ao papel das ordens religiosas e à centralidade política da antiga capital sergipana.

Durante a atividade, foram empregadas estratégias de observação dirigida, exposição dialogada e questionamentos problematizadores, estimulando os estudantes a relacionarem os elementos materiais do patrimônio às narrativas históricas estudadas. As interações dos alunos, suas perguntas, comentários e associações foram consideradas dados empíricos relevantes para a análise dos efeitos pedagógicos da experiência.

A escolha por não utilizar instrumentos quantitativos formais, como questionários estruturados, deve-se ao caráter exploratório e formativo da proposta. Ainda assim, a observação sistemática e o registro das interações permitiram identificar padrões de engajamento, compreensão histórica e apropriação simbólica do patrimônio, aspectos centrais para a análise qualitativa do estudo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A experiência pedagógica evidenciou que o uso do espaço patrimonial como ambiente educativo amplia significativamente o interesse e o envolvimento dos estudantes. A possibilidade de observar *in loco* edificações, praças e monumentos contribuiu para tornar mais concretos os conteúdos históricos abordados em sala de aula, favorecendo processos de aprendizagem significativa.

A articulação entre a São Cristóvão histórica e a contemporânea permitiu aos alunos compreenderem a cidade como um espaço dinâmico, marcado por permanências e transformações. A vista panorâmica proporcionada pelo Cristo Redentor possibilitou uma leitura integrada do território, relacionando elementos geográficos, históricos e urbanos, enquanto a praça São Francisco favoreceu a compreensão do período colonial, das ordenações urbanísticas ibéricas e da importância político-administrativa da antiga capital sergipana.

Observou-se, ainda, que a atividade contribuiu para o fortalecimento do sentimento de pertencimento e de valorização do patrimônio cultural local. Ao reconhecerem o valor histórico e simbólico dos espaços visitados, os estudantes passaram a perceber o patrimônio não apenas como herança do passado, mas como responsabilidade coletiva no presente.

Esses resultados indicam que a educação patrimonial, quando inserida de forma planejada no contexto escolar, constitui um importante instrumento para o ensino de história, ampliando as possibilidades de compreensão crítica da realidade e promovendo a formação cidadã.

Os resultados da experiência pedagógica indicam que o patrimônio cultural, quando mobilizado de forma planejada e mediada, atua como um potente catalisador de aprendizagens significativas. A observação direta dos espaços históricos permitiu aos estudantes compreenderem a cidade como um documento histórico, conforme perspectiva defendida por autores da historiografia e do ensino de história, que reconhecem o espaço urbano como portador de múltiplas temporalidades.

A leitura do território a partir do Alto do São Gonçalo possibilitou uma compreensão integrada da formação histórica de Sergipe, articulando litoral, interior, rotas econômicas e

estratégias defensivas. Essa abordagem dialoga com a historiografia sergipana, especialmente com os estudos de Felisbelo Freire (1977) e Acrísio Torres de Araújo (1966), que destacam a centralidade de São Cristóvão na organização política e econômica da antiga capitania. A visualização concreta desses elementos contribuiu para que os estudantes associassem conceitos históricos abstratos a referências espaciais tangíveis.

No espaço da praça São Francisco, a análise do conjunto arquitetônico permitiu discutir o período da União Ibérica, as ordenações filipinas e a influência das tradições urbanísticas portuguesas e espanholas. Esse exercício favoreceu a compreensão do patrimônio como resultado de processos históricos específicos, rompendo com a ideia de monumentos como elementos isolados ou meramente decorativos. A praça passou a ser compreendida como síntese material de relações de poder, práticas religiosas, organização social e produção cultural.

Do ponto de vista pedagógico, observou-se um aumento significativo do engajamento discente. Os estudantes participaram ativamente das discussões, formularam perguntas, estabeleceram comparações com suas vivências cotidianas e demonstraram maior interesse pelos temas históricos. Esses elementos são indicativos de processos de aprendizagem significativa, na medida em que novos conhecimentos foram integrados a estruturas cognitivas previamente existentes.

A experiência também contribuiu para o fortalecimento do sentimento de pertencimento e identidade local. Ao reconhecerem São Cristóvão como parte constitutiva da história sergipana e brasileira, os estudantes passaram a atribuir novos sentidos ao patrimônio cultural. Esse aspecto dialoga com as reflexões de Itamar Freitas (2007) sobre a importância da história local na formação da consciência histórica e com os estudos de Celestino (2009) acerca da construção das identidades em Sergipe.

Além disso, a atividade favoreceu a compreensão do patrimônio como bem coletivo e como responsabilidade social. A discussão sobre preservação, uso e significado dos espaços históricos estimulou reflexões críticas sobre o papel da sociedade na proteção do patrimônio cultural, aproximando o ensino de história de uma perspectiva formadora e cidadã. A atividade foi realizada no dia 29 de novembro de 2025, com saída às 08h da unidade de ensino para visita e aula pública no “Cristo Redentor”, em seguida, a partir das 09h, partindo para o ambiente “Praça São Francisco”, ambos em São Cristóvão, com retorno da praça para a unidade de ensino às 11h.

4. ENTRE O CRISTO E A CIDADE DE FELIPE II: TERRITÓRIO, PAISAGEM E MEMÓRIA

Na cidade de São Cristóvão apresenta-se uma trama histórica que une geografia, poder territorial e representação simbólica, elementos que lançam luz sobre a construção e o significado dos dois marcos que orientam a presente prática pedagógica: o Cristo Redentor de São Cristóvão e a praça São Francisco como expressão urbana resultante de um processo histórico singular. A compreensão desses dois polos, um simbolizando fé, território e identidade local, o outro marcando a herança urbana da União Ibérica (1580–1640), exige uma reflexão que articule história, espaço e memória coletiva.

4.1 O Cristo Redentor de São Cristóvão: símbolo local, testemunho histórico

Erguido no alto do morro do São Gonçalo, o Cristo Redentor de São Cristóvão celebra mais de um século de história desde sua construção entre 1924 e 1926, antecedendo a famosa estátua do Cristo Redentor do Rio de Janeiro, inaugurada oficialmente em 1931. O monumento de São Cristóvão não apenas assume presença física na paisagem urbana, mas funciona como mediador simbólico entre o passado colonizador e a paisagem contemporânea, impondo um olhar sobre o espaço que remete à fé, à identidade local e à memória coletiva dos sergipanos. Tal postura inscreve o monumento como parte de um imaginário social que confere centralidade ao território, criando um ponto de encontro entre história, cotidiano e representação religiosa.

Do ponto de vista histórico, o Cristo local situa-se sobre o sítio como ponto estratégico que permite uma vista panorâmica da cidade e de seus entornos, reforçando a relação entre espaço físico e dominação simbólica. A localização do monumento não é acidental: remete à ideia de vigília e proteção, assim como às práticas urbanísticas coloniais que associavam elevações naturais a pontos de observação e controle do território. Neste sentido, a visão ampliada que dele se tem cumpre função interpretativa, integrando passado e presente ao permitir que o observador estabeleça relações entre diferentes escalas do espaço urbano e geográfico.

A construção do Cristo Redentor de São Cristóvão ocorreu em um período no qual o Brasil vivia transformações sociais e urbanas intensas, em que monumentos representativos de fé e de pertencimento territorial ganhavam maior visibilidade nas cidades brasileiras. No caso de São Cristóvão, o monumento revela não apenas uma dimensão religiosa, mas também uma função identitária para a população local: ele incorpora um símbolo que transcende a mera devoção, funcionando como refúgio de memória e elemento integrador entre gerações. Essa condição se reforça ao considerar-se que o monumento antecede, cronologicamente, o Cristo

Redentor carioca, ressaltando uma tradição local de representação cristã que dialoga com a história nacional de construção de símbolos urbanos.

4.2 A praça São Francisco e a cidade de Felipe II: o urbanismo colonial

Enquanto o Cristo de São Cristóvão articula um ponto de vista panorâmico sobre o território, a praça São Francisco materializa um desenho urbano específico, resultado de um processo histórico marcante da colonização ibérica das Américas. A Praça constitui um conjunto monumental excepcional, harmonioso e homogêneo, que expressa a fusão dos modelos urbanísticos português e espanhol implementados entre os séculos XVI e XVII. Sua conformação segue os requisitos das Ordenações Filipinas (Lei IX), documento que orientava aspectos urbanos, tais como comprimento e largura, e que foi crucial para a adoção do conceito de “praça maior” típico das cidades coloniais na América hispânica.

A inscrição da praça São Francisco na lista do Patrimônio Mundial da Unesco em 1º de agosto de 2010, considerada um dos principais exemplos de fusão dos modos de ocupação territorial ibéricos no Brasil, evidencia seu valor histórico, urbanístico, arquitetônico e sociocultural. O sítio não é composto apenas pela praça em si, mas por um entorno integrado de edificações civis, religiosas e administrativas que juntos narram o processo colonial vivido na antiga capital da capitania de Sergipe.

Este conjunto urbano representa de modo singular a simbiose entre planos urbanísticos das coroas portuguesa e espanhola, um diálogo entre formas urbanas que espelham não apenas técnicas de ocupação territorial, mas também relações de poder, economia e sociabilidade colonial. O traçado aberto da praça, circundado por prédios históricos como a Igreja e Convento de São Francisco, a Igreja e Santa Casa da Misericórdia e o Palácio Provincial, conforma um espaço de circulação, encontro e sociabilidade que persiste até hoje como centro de manifestações culturais e celebrativas da comunidade.

4.3 A Praça como documento urbano e memória coletiva

Do ponto de vista da história urbana, a praça São Francisco funciona como documento material de importantes processos históricos. Sua configuração urbanística, que combina elementos ibéricos, traduz a adaptação de modelos europeus ao contexto climático, social e político do Nordeste colonial brasileiro. Esta adaptação é particularmente significativa, pois ocorre em um território que, no momento de sua fundação, estava sob o domínio conjunto de Portugal e Espanha, um período conhecido como União Ibérica (1580–1640). A própria condição de São Cristóvão, fundada em 1590, reflete esta realidade histórica complexa, em que

a ocupação territorial era simultaneamente objeto de disputas e de reorganizações administrativas e legais que marcaram profundamente o urbanismo colonial.

Ao considerar a praça como documento urbano, torna-se possível compreender as práticas sociais, religiosas, econômicas e políticas que moldaram a cidade. Ao longo do tempo, a praça permaneceu como núcleo da vida cívica e cultural de São Cristóvão, espaço de encontros coletivos, festas tradicionais e atividades cotidianas que reforçam sua função como centro simbólico da cidade. Essa centralidade sociocultural contribuiu para que a praça se consolidasse não apenas como testemunho histórico, mas como parte integrante da memória coletiva dos habitantes locais e referência identitária para toda a região.

4.4 Entre paisagem e experiência educativa

Quando inserida em práticas de educação patrimonial, a relação entre o Cristo de São Cristóvão e a Praça São Francisco proporciona um repertório interpretativo rico para os estudantes. O monumento situado no ponto mais elevado da cidade oferece uma leitura panorâmica do território e, ao mesmo tempo, implica uma reflexão sobre a percepção de espaço, memória e identidade. Por outro lado, a Praça como conjunto urbano planejado historicamente oferece uma oportunidade concreta de leitura das formas e significados construídos ao longo do tempo. Essa articulação entre paisagem e urbanismo permite que os estudantes estabeleçam um diálogo entre experiência sensível e conhecimento histórico, reforçando a importância do patrimônio cultural como recurso educativo.

Nesse sentido, tanto o Cristo quanto a praça transcendem a função apenas de atrativos turísticos; eles são elementos que estruturam a memória coletiva e permitem a construção de referências históricas significativas. Ao problematizar tais elementos, a educação patrimonial oferece uma abordagem metodológica que valoriza a experiência direta do estudante com os espaços históricos, contribuindo para uma compreensão mais ampla de território, temporalidade e identidade.

4.5 Espaço, memória e paisagem: contribuições teóricas para a leitura do patrimônio

A leitura do Cristo Redentor de São Cristóvão e da Praça São Francisco foi conduzida a partir de contribuições teóricas que compreendem o espaço como produção histórica e a memória como construção social. Nessa perspectiva, o patrimônio cultural deixa de ser apenas vestígio material do passado e passa a ser interpretado como campo de disputas simbólicas, práticas sociais e narrativas históricas.

A noção de lugares de memória, desenvolvida por Pierre Nora (1993), oferece uma chave interpretativa central para compreender a função simbólica desses espaços. Para o autor, os lugares de memória surgem quando a memória viva se fragiliza, exigindo suportes materiais, espaciais e simbólicos que garantam sua permanência. A praça São Francisco, nesse sentido, configura-se como um lugar de memória institucionalizado, onde arquitetura, urbanismo e usos sociais se entrelaçam para produzir uma narrativa histórica sobre a formação colonial de Sergipe. Do mesmo modo, o Cristo Redentor de São Cristóvão atua como marco memorial contemporâneo, condensando valores religiosos, identitários e territoriais que estruturam a relação da comunidade com a cidade.

Essa dimensão espacial da memória encontra diálogo com as reflexões de Henri Lefebvre (2006), para quem o espaço não é neutro nem meramente físico, mas socialmente produzido. A cidade, segundo Lefebvre, deve ser compreendida como resultado de relações históricas, políticas e culturais que se materializam no espaço urbano. Sob essa ótica, a Praça São Francisco não representa apenas um modelo urbanístico ibérico, mas a materialização de relações de poder, práticas administrativas e formas específicas de sociabilidade colonial. Já o Cristo, ao ocupar uma elevação estratégica, revela uma apropriação simbólica do território que articula religião, visibilidade e controle espacial.

A contribuição de Fernand Braudel (1992) se mostra ao situar esses espaços em uma perspectiva de longa duração. Para o autor, as estruturas espaciais, geográficas e urbanas operam em ritmos mais lentos do que os acontecimentos políticos, condicionando práticas sociais ao longo do tempo. A permanência da Praça São Francisco como centro simbólico e urbano de São Cristóvão exemplifica essa lógica: apesar das transformações históricas, a praça manteve sua centralidade funcional e simbólica, reafirmando continuidades que atravessam séculos. Essa permanência possibilita ao ensino de História trabalhar simultaneamente rupturas e continuidades, elemento central para a compreensão histórica.

No campo específico do patrimônio, Françoise Choay (2006) contribui ao destacar que o patrimônio não é dado natural, mas uma construção cultural e política. Para a autora, a patrimonialização envolve escolhas, seleções e atribuições de valor que refletem interesses sociais e históricos específicos. A elevação da praça São Francisco à condição de Patrimônio Mundial da Humanidade insere-se nesse processo, atribuindo ao espaço um novo estatuto simbólico, educativo e político. Tal reconhecimento amplia suas possibilidades pedagógicas, transformando-a em fonte privilegiada para o ensino de história, geografia, arte e sociedade e cultura.

Quando articulados ao ensino, esses referenciais teóricos reforçam a importância da educação patrimonial como prática crítica. A experiência educativa realizada entre o Cristo e a Praça permite aos estudantes compreenderem que a cidade é um texto histórico a ser lido, interpretado e problematizado. Ao vivenciar o espaço, os alunos não apenas observam o patrimônio, mas constroem sentidos históricos a partir da relação entre paisagem, memória e experiência, promovendo aprendizagens significativas e ampliando a consciência histórica e cidadã.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência analisada demonstra que práticas pedagógicas desenvolvidas em espaços patrimoniais contribuem de maneira significativa para o processo de ensino-aprendizagem. O uso do patrimônio cultural como recurso didático favorece a articulação entre teoria e prática, amplia o engajamento discente e possibilita uma compreensão mais contextualizada da história local e regional.

Como contribuição principal, o estudo evidencia o potencial da aula pública e da educação patrimonial para a promoção de aprendizagens significativas no ensino fundamental. Ao extrapolar os limites físicos da sala de aula, a atividade permitiu aos estudantes vivenciar a história, reconhecendo-a nos espaços e nas paisagens que compõem seu entorno.

A análise aprofundada da experiência pedagógica permite afirmar que a educação patrimonial constitui uma estratégia eficaz para o ensino de história, especialmente quando articulada a práticas planejadas e fundamentadas teoricamente. O uso do patrimônio cultural como recurso didático amplia os horizontes do ensino escolar, promovendo a integração entre conhecimento histórico, experiência sensível e reflexão crítica.

Ao reconhecer o espaço urbano como lugar de aprendizagem, a escola amplia sua atuação para além da sala de aula, contribuindo para a formação de sujeitos capazes de compreender e intervir criticamente na realidade em que vivem. A experiência desenvolvida em São Cristóvão evidencia que o patrimônio cultural, longe de ser apenas herança do passado, constitui-se como elemento ativo na construção do conhecimento histórico e da cidadania.

Como limites do estudo, destaca-se o caráter pontual da experiência e a ausência de instrumentos sistemáticos de avaliação discente. Ainda assim, os resultados observados indicam caminhos promissores para a ampliação de práticas pedagógicas baseadas na educação patrimonial. Sugere-se, para pesquisas futuras, a realização de estudos longitudinais, a incorporação de produções escritas dos estudantes e o aprofundamento do diálogo entre historiografia local e ensino de história.

REFERÊNCIAS

- ARAÚJO, Acrísio Torres. *Pequena história de Sergipe*. Aracaju, 1966.
- BRAUDEL, Fernand. A longa duração. In: *Escritos sobre a História*. São Paulo: Perspectiva, 1992.
- CELESTINO, Uilder do Espírito Santo. *Uma leitura da “Pequena história de Sergipe”*. São Cristóvão: DHI/UFS, 2007.
- _____. *Culturas e identidades em Sergipe*. São Cristóvão: DHI/UFS, 2009.
- CHOAY, Françoise. *A alegoria do patrimônio*. São Paulo: Estação Liberdade, 2006.
- FREIRE, Felisbelo. *História de Sergipe*. Petrópolis: Vozes, 1977.
- FREITAS, Itamar. *Historiografia sergipana*. São Cristóvão: Editora UFS, 2007.
- IPHAN. Praça São Francisco: patrimônio mundial. Brasília: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 2010.
- LEFEBVRE, Henri. *A produção do espaço*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2006.
- MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. *Fundamentos da metodologia científica*. São Paulo: Atlas, 2017.
- NORA, Pierre. *Entre memória e história: a problemática dos lugares*. Projeto História, São Paulo, n. 10, p. 7–28, 1993.
- NUNES, Maria Thétis. A cisão da classe dominante: a Revolta de Santo Amaro. In: *Sergipe Provincial I: 1820–1840*. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2000.
- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO. Cristo Redentor de São Cristóvão: história e memória. São Cristóvão, 2024.
- TRAVASSOS, Antônio José da Silva. *Apontamentos históricos e topográficos sobre a província de Sergipe*. Aracaju: Secretaria de Estado da Cultura, 2004.
- UNESCO. Praça São Francisco, São Cristóvão (Brasil). Paris: World Heritage Centre, 2010.